

**NUKUS SHAHRI SHAROYTIDA QIZIL PERIKANTA VA FORZICIYA MANZARALI
BUTALARIDAN YOZGI QALAMCHALARNI STIMULYATORLARDAN
FOYDALANIB ETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI**

¹Kaypov Timur Alibaevich, ²Temirov Jamshid Gulmurzaevich

¹Ó.Q.X va A.I doktoranti

²O'XITI katta ilmiy xodim

***Annotatsiya.** Nukus shaxri sharoytida hozirgi kungacha rivojlanayotgan manzarali butalar assortimentlari urganilib chiqildi va ulardan qizil perikanta va forziciya manzarali butalarining qalamchalarini erta bahorda Nukus shahri botanika bog'ida ekilib tajriba ishlari olib borildi. Lekin yanada kuchatchilikni rivojlantirish maqsadida yozgi qalamchalarining yo'goshlangan novdalaridan qirqip olib qalamcha tayorlab kuchatlar etishtirish bo'yicha tajriba ishlari olib borilgan.*

***Kalit so'zlar:** sanitar gigienik, assortimentlar, arxitekturaviy, mikroiklim, biologik chidamli.*

***Аннотация.** Изучены сорта декоративных кустарников, развивающиеся в настоящее время в городе Нукусе, и из них ранней весной высажены черенки декоративного куста периканта красного и форзиции в ботаническом саду Нукуса. Однако с целью дальнейшего развития энергичности была проведена экспериментальная работа по выращиванию энергичности.*

***Ключевые слова:** санитарные, гигиенические, ассортименты, архитектурные, микроклимат, биологическая стойкость.*

Mavzuning dolzarbligini asoslash: Aholi yashash joylarini kóklamzorlashtirish uchun ósimliklar turlari assortimenti sheklangan bólib, uni kópaytirish va ularni yaxshilash asosiy masala bólib qolmoqta. Shaxarlarda ekishga tug'ri keladigan, chidamli va uzoq umir kóradigan va manzaraliligi yuqori bólgan manzarali butali ósimliklardan suriya gibiskusi, qizil perikanta, ligustrum, forzitsiya, snejda yagodnik (xankok), yaponskaya ayva, amorfa, jimolost, shipovnik, barbaris, tobulgi (spireya), siren, magoniya, kavkaz palmasi, normushik, oddiy nastarin, hind nastarini, yukka, kalina, buldanej, rozmarin shu turlarini ekish uchun asosiy etibor qaratish lozim. Qizil pirokanta- *Pyracantha coccinea* Roem. Vatani shigis evropa hisoblanadi. Berdiev E.T. [2] aytilishlarida qizil pirokanta sovuqqa chidamli tur, manzarali ósimlik sifatida Rossiya federasiyasi shaharlarida kuproq foydalaniladi. Qu H ma'lumotlariga qaraganda forziciya turlari nafaqat manzarali balkim dorivor ósimlik sifatida Osiyo xalqlarida keng foydalaniladi. Bu ósimlik kuchli antioksidantlik va antibaktericid xususiyatlarga ega ekanligi aniqlangan. Forziciyaning manzarali xususiyatlari bilan bir paytda dorivorligi ham órganilgan. Lu T. tadqiqotlari va forziciyaning kuchli antioksidant ekanligini tasdiqlagan va uni kuchli dietik antioksidant sifatida tavsiya etgan.

Qayimov A.Q., Dj.Turok [1] larning xulosasiga kóra landshaft dizayn uchun manzarali gullovchi butalarni Respublikamizda ósib rivojlanishini va kóchatlarini etishtirishni yólga qóyish va ularni kóklamzorlashtirish va landshaft dizaynida kengroq foydalanish kerakligini aytgan.

Tajriba olib borish usullari: Dospexov B.A. Metodika Polevogo Opita [3] (S Osnovami Statisticheskoy Obrabotki Rezul'tatov Issledovaniya). Metodikasidan foydalanib ekildi. Variantlar bóyicha unuvchanligi aniqlandi.

Tajriba natijalari: Ózbekiston Respublikasi ilimlar akademiyasi Qoraqolpog'iston bólimi qoraqolpoq tabiyi ilimlar instituti botanika bog'indagi tajriba xójaligi er maydonida qizil perikanta

va forziciya manzarali butalarni yozgi qalamchalaridan foydalanib tajriba olib borildi. Bunda qalamcha tayorlashda vegetatciya davrida yoğoshlangan novdadan kesib olindi va qalamcha uzunligi 15-20 sm eni 0,5 sm buldi. Er maydonini tayorlashda 8 dona transheya tayyorlandi, har bir transheya sxemasi 1x1 metr qilib tayyorlandi. Bul transheya ishiga birinchi 5 sm shağal tushaldi va ustiga 20 sm daryo quminan solinib bir marta suğorildi. Tayyorlangan qalamchalarni 30-donadan boğlab suvga eritilgan stimulyatorlarga 12 soat davomida solib qóyildi. Bunda jami ikki tur bóyicha 240 dona qalamcha bulib, tajriba 4-variantdan iborat bulib: 1-variant nazorat, 2-variant kornevin stimulyatori, 3-variant yantarniy kislota stimulyatori, 4-variant getereauksin stimulyatorlari qóllanilib ekildi.

Nukus shaxri botanika boğindagi tajriba shuni kórsatadiki maxsus kóchatxonalarda qizil perikanta va forziciya butali kóchatlarini yozgi qalamchalarni olib maxsus stimulyatorlardan foydalanib kóchatlar etishtirishni yólga qóyilsa maqsadga muvofiq bóladı. Tajribada yantarniy kislota qóllanilgan stimulyatorida juda yuqori natija aniqlandi.

Dala tajribasida qizil perikantaning nazorat variantida 30 qalamchadan 10 donasi kókardi. Kornevin stimulyatori 30 qalamchadan 16 donasi kókardi, Yantarniy kislota stimulyatori qóllanilganida 30 qalamchadan 25 donasi kókardi, getereauksin stimulyatori qóllanilganida 30 qalamchadan 19 donasi kókarganligi tajribada aniqlandi. Ekilgandan keyin kóniga bir marta leyka bilan keshki vaqtlari suğorilib tóridi. 15-kundan keyin tutib ketish darajasi aniqlandi.

Natijasi: Qizil perikanta va forziciya butasin asosan chet ellardan olinib kelinib axoli yashash joylarini kókalamzorlashtirishda foydalanib ekilib kelinmoqda. Bu kóchatlarning maxalliy sharoytga xavo-haroratiga va tuproği sharoytiga moslashib ketishi, tutib ketish darajasi pastligi aniqlandi. Ushbu manzarali butali kóchatlarni órmon xójaliklaridagi kóchatxonalarida etishtirish yólga qóyilsa juda maqsadga muvofiq bóladı. Sababi mahalliy sharoytda etishtirilgan kóchatlar tutib ketish darajasi juda yuqori bólib, moslachuvchan bóladı va tannarxi ham arzon va iqtisodiy samaradorlik yuqori bóladı.

REFERENCES

1. Qayimov A.Q., Dj. Turok. Aholi yashash joylarini kukalamzorlashtirish (darslik).– Toshkent, “Fan va texnologiya” nashr., 2012. – 124 b.
2. Berdiev E. T. Manzarali daraxt-buta usimliklar (uslubiy qullanma).–Toshkent, ToshDAU Tahririyat-nashriyot bwlimi, 2021. –111 b.
3. Dospexov B.D. Metodika polevix opita (4-oe izd.). – M.: Kolos, 1986. - 415 s.